

Mécanisme de formation de la planète Saturne et ses anneaux, par application de la découverte du champ x spatial

Mechanism of formation of the planet Saturn and its rings, by application of the discovery of the spatial x-field

Hamid Simon

Cité 60 logements ; bâtiment 2 ; N°10 ; Boumerdes ; 35000 ; Algérie

E-mail : hamidsimon55@gmail.com

Tel : +213 799 97 69 12

Soumis le 22 avril 2026

Abstract

The application of the discovery of the spatial x-field, and the results of our calculations, as well as astronomical observations, show that the planet Saturn, in its gaseous state, had a radius more than 200 times its current radius. (It was composed of a very large quantity of hydrogen, a significant amount of helium, and traces of water.) Under the influence of its gravitational energy, its volume contracted, and the water it contained cooled, forming ice particles of various sizes, which remained within the layers of the main spatial x-field, orbiting the planet. As Saturn contracted under the influence of gravitational forces, the heights of its rings decreased to their current heights (thicknesses), always remaining within their positions inside the layers of the planet's main spatial x-field.

Résumé

L'application de la découverte du champ x spatial, et les résultats des calculs que nous avons faits, ainsi que les observations en astronomie ; montrent que la Planète Saturne à l'état gazeux, possédait un rayon supérieur à 200 fois son rayon actuel. (Elle est constituée d'une très grande quantité d'hydrogène, d'une quantité non négligeable d'hélium, et des traces d'eau). Sous l'action de son énergie gravitationnelle, son volume s'est contracté, l'eau qu'elle contenait, s'est refroidie en donnant des éléments de glace de diverses dimensions, qui sont restés dans les couches du champ x spatial principal, en révolution autour de la planète. Au fur et à mesure que la planète Saturne se contractait ; sous l'action des forces de gravitation, les hauteurs de ses anneaux diminuaient, jusqu'à leurs hauteurs (épaisseurs) actuelles, en restant toujours dans leurs places, à l'intérieur des couches du champ x spatial principal de cette planète,

Mots clés : Planète Saturne ; Anneaux de Saturne, Champ x spatial

1. Introduction

Avant la découverte du champ x spatial en l'an 2023, par Hamid Simon l'auteur de cet article, le mécanisme de la formation des anneaux de la planète Saturne, était un débat sans fin, Et il y'avait plusieurs hypothèses pour l'explication de la formation de ces anneaux.

Cet article scientifique, explique avec simplicité et logique, le mécanisme de la formation des anneaux de Saturne, leurs lacunes, leur dispersion et leurs hauteurs, au moyen de l'application de la découverte du champ x spatial principal saturnien, et aussi par les résultats des calculs.

2. Observations et données

Saturne est située à $1,4.10^9$ km du Soleil. Son volume est de $8,2713.10^{14}$ km³, et sa masse est de $5,6846.10^{26}$ (95 Terre). Son diamètre moyen, est égal à 116 460 km (9 fois celui de la Terre) [1]. Elle est la deuxième la planète la plus grosse du système solaire après Jupiter [1].

La planète Saturne est entourée de 7 principaux anneaux et l'anneau de Phoébé, qui sont tous séparés par les lacunes. Ces principaux anneaux sont : D, C, B, A, F, G, E, Le tableau suivant donne les rayons, les largeurs et les épaisseurs de ces anneaux, et ceux de l'anneau de Phoébé [2] :

Anneau	Rayon interne (R _{ST})	Rayon externe (R _{ST})	Largeur (R _{ST})	Epaisseur (m)
D	1,110	1,236	0,126	-
C	1,239	1,527	0,288	5
B	1,527	1,951	0,424	3-4
A	2,027	2,269	0,242	20-40
F	2,326		Très fin	-
G	2,82	2,90	0,08	10 ⁵
E	3	8	5	10 ⁷
Phoébé	~100	~200	~100	2,4.10 ⁹

Table.1. Les principaux anneaux de Saturne, l'anneau de Phoébé, et leurs dimensions

Sur ce tableau R_{ST} , veut dire rayon saturnien.

Selon la photo prise par la sonde Cassini en l'an 2007, à 725 000 km de Saturne ; chaque anneau principal, est formé d'un très grand nombre d'anneaux qui sont séparés eux aussi par des lacunes [1].

Avant la découverte du champ x spatial, en l'an 2023 par Hamid Simon ; le mécanisme de la formation des anneaux de Saturne, était un débat sans fin, par les scientifiques. Et il y'avait plusieurs hypothèses d'explication de la formation de ces anneaux ; telles que : L'hypothèse des anneaux jeunes [3] ; l'hypothèse des anneaux primordiaux [4] [5] [6] [7] ; la théorie de la collision des lunes [8] [9] [10] [11].

3. Résultats et discussion

Le mécanisme global de formations de la planète Saturne et ses anneaux, par application de la découverte du champ x spatial, comprend deux étapes, qui se réalisent en même temps. Ces deux étapes sont :

- La formation de la planète Saturne, et ses anneaux sans diminution de leurs hauteurs.
- Diminution des hauteurs des anneaux de Saturne.

Mais pour faciliter l'explication, nous avons séparés ces deux étapes.

3.1. La formation de la planète Saturne, et ses anneaux sans diminution de leurs hauteurs.

Le champ x spatial principal de la planète Saturne, accompagné de la force gravitationnelle, qui a fait tourner cette planète autour d'elle-même, et fait graviter aussi ses anneaux et quelques de ses lunes autour d'elle, s'étend jusqu'à l'extrémité externe de l'anneau de Phoebé, qui est supérieure à $1,2 \cdot 10^7$ km, à partir du centre de cette planète [12].

Et les champs x spatiaux secondaires de la planète Saturne, traversant les lunes de ses groupes (gaulois, inuit et nordique), ainsi que la lune Japet, sont situés entre 3 561 000 Km [13] (distance du centre de la planète jusqu'à la lune Japet) à 26 737 800 km [14] (distance du centre de la planète jusqu'à la lune S 2004 S 26, Actuellement la température du cœur de Saturne est de 12 000K ($11727c^\circ$) [15] et la température de sa surface est de 134K ($-139c^\circ$) à une pression de 1 bar [16]. Globalement, la planète Saturne est composée principalement d'une grande quantité d'hydrogène, d'une quantité non négligeable d'hélium et des traces d'eau. En réalité, la planète Saturne était une petite nébuleuse quelque soit le mécanisme de la formation du système solaire. Sous l'action de sa propre énergie gravitationnelle, et au fil du temps, elle est devenue un sphéroïde, et il y'avait des objets lourds constitués de silicates, d'oxydes de fer et des composés d'autres éléments chimiques, qui tombaient dedans en formant un noyau composé d'éléments chimiques lourds. Par conséquent nous pouvons dire aussi qu'une partie de la chaleur du noyau de cette planète est causée par l'énergie des chutes des objets spatiaux lourds, qui ont formé son noyau rocheux, et bien sûr il y a d'autres phénomènes que nous connaissons, ou que nous ne connaissons pas encore à l'heure actuelle (date de publication de cet article). Représentons cela par le schéma suivant :

Fig.1. Formation de la planète Saturne à partir d'une petite nébuleuse

- 1 - Nébuleuse.
- 2- boule sphéroïdale de gaz.
- 3- Boule de gaz contractée.

Les anneaux de Saturne à l'exception de Phoebé, sont composés principalement d'éléments en glace d'eau [17]. Les éléments des anneaux de Saturne gravitent sous l'action des forces gravito-x spatial, autour de la planète, suivant des orbites d'équilibre circulaires, dans des enveloppes du champ x spatial principal de cette planète, parallèlement au plan de l'équateur (en bas et en haut du plan de l'équateur). La largeur d'un anneau est égale à l'épaisseur de la couche d'enveloppes de ce champ.

Représentons ces anneaux en profil, dans leurs couches du champ x spatial ; mais comme la distance entre le rayon extérieur de l'anneau E et le rayon intérieur de l'anneau de Phoebé est très grande, dessinons l'anneau de Phoebé et sa couche du champ x spatial par un schéma à part, et les autres anneaux principaux (D, C, B, A, F , G et E), par un autre schéma ; ainsi :

Fig.2. Représentation de l'anneau de Phobé dans la couche de son champ x spatial Z

« Notons que l'anneau de Phobé est incliné à 27° par rapport au plan des autres anneaux principaux de Saturne ; d'où il appartient à un champ x spatial secondaire de Saturne, ayant une certaine inclinaison par rapport à celui du champ x spatial principal. Mais pour ne pas trop compliquer le mécanisme de formation de tous les anneaux de Saturne, nous supposons qu'il appartient au champ x spatial principal de cette planète ».

Pour les autres anneaux, nous avons :

Fig.3. Représentation des anneaux, D, C, B, A, F, G et E, dans leurs couches du champ x spatiaux Z

Cette forme d'ellipsoïde du champ x spatial principal de la planète Saturne, qui est représenté par la figure ci-dessus, n'est qu'une représentation générale ; car, les orbites inclinées des lunes de Saturne, appartenant à son champ x spatial principal, possèdent des orbites elliptiques, dont leurs centres sont décalés par rapport au centre de la planète. Et cela montre qu'en réalité, la forme du champ x spatial principal de Saturne, est sous forme d'un demi-ellipsoïde, qui se représente par le schéma suivant [18] :

Fig.4. Représentation d'un champ x spatial, en forme d'un demi-ellipsoïde (le demi-ellipsoïde ne possède pas un centre de symétrie, mais dans ce cas, il représente le centre de gravité)

Il y'avait un certain temps, où la limite du rayon de la planète Saturne dépassait $1,2 \cdot 10^7$ km ,qui est la limite de la couche du champ x spatial, passant actuellement par l'anneau de Phoebé. Représentons cela par le schéma suivant :

Fig.5. Planète Saturne à un rayon supérieur à la limite du champ x spatial Z_{Pho} de Phoebé

Conformément aux lois de la thermodynamique des gaz réels, plus que le volume gazeux de Saturne avait diminué et sa pression avait augmenté, plus que sa température avait augmenté en croissance à partir de sa surface où elle est minimale à son centre où elle est maximale. Actuellement la température à la surface de Saturne est de $-189c^{\circ}$ à 0,1 bar et de $-139c^{\circ}$ à 1 bar [16] [19], mais dans son centre elle est de 12 000K ($11727c^{\circ}$) [15].

A une certaine profondeur de la planète Saturne, à un stade primaire considéré, il y'avait une couche où la température et la pression étaient favorables, pour la condensation de la vapeur d'eau, présente dans cette planète à l'état gazeux. Représentons cela par la figure suivante :

Fig.6. Représentation de la couche primaire, de condensation de la vapeur d'eau de Saturne à l'état gazeux

L'eau à l'état de vapeur, qui était dans cette couche, s'est condensée et elle a donné des gouttelettes d'eau. Les gouttelettes formées dans les lacunes du champ x spatial principale de cette planète, (couleur verte sur le schéma ci dessous), sont descendues par force F_p de gravitation vers le centre de la planète, et à une certaine profondeur, où la température et la

Après la disparition des gouttelettes d'eau, qui étaient dans les lacunes du champ x spatial, nous obtenons ce que nous représentons par le schéma suivant :

Fig.8. Schéma montrant la disparition des gouttelettes d'eau, de la couche primaire de condensation, de la planète Saturne à son état gazeux

Avec le temps, sous l'action de l'énergie gravitationnelle, le rayon de la planète Saturne à l'état gazeux, a diminué, et il est devenu inférieur à la limite interne du champ x spatial de l'anneau de Phaebé. En l'occurrence, il a eu formation de cet anneau, dont tous ses objets sont devenus solides contaminés par une très grande quantité de poussière [20], suite à la basse température à l'extérieur du volume gazeux de Saturne. Comme il a eu aussi formation des parties des autres anneaux où leurs extérieurs sont solides (glace d'eau) et les gouttelettes

d'eau qui sont dans les nouvelles couches favorables à la condensation, sont sous forme de gouttelettes d'eau liquide. Montrons tout cela par la figure suivante :

Fig.9. Formation entière de l'anneau de Phobé avant la diminution de la hauteur

Après la disparition des gouttelettes d'eau, qui étaient dans les lacunes du champ x spatial, nous obtenons ce que nous représentons par le schéma suivant :

Fig.10. Schéma montrant la disparition des gouttelettes d'eau, dans la couche de condensation, après la formation de l'anneau de Phobé

Au fil du temps, la contraction du volume gazeux de la planète Saturne s'est poursuivie, et les anneaux principaux (D, C, B, A, F, G et E) se sont formés. Représentons les principaux anneaux formés de Saturne, avant la diminution de leurs hauteurs.

Fig.11. Formation des anneaux, D, C, B, A, F, G et E (avant la diminution de leurs hauteurs)

3.2. Diminution des hauteurs des anneaux de Saturne.

Nous appelons par diminution des hauteurs des anneaux de Saturne, leurs déplacements vers le plan de l'équateur de cette planète, dans leurs couches du champ x spatial Z .

Chaque élément d'un anneau à sa hauteur initiale, est éloigné de son centre à celui de cette planète d'une distance d , et placé à une hauteur h à partir du plan de l'équateur. Il est soumis à la fore F_{GX} gravito- x spatiale, qui le fait tourner autour de l'axe de la planète de Saturne, avec une vitesse v . Et sous l'action de la force F_{PG} gravitationnelle, inclinée à un angle α par rapport au plan de l'équateur, il se déplace aussi perpendiculairement à ce plan, suivant la direction j , avec une force F variable correspondante à une vitesse v_v . Schématisons tout cela par la figure suivante :

Fig.12. Schéma de calcul, des forces de diminution des hauteurs des anneaux de Saturne

La force F diminution de hauteur d'un anneau, est égale à :

$$F = F_{PG} \sin \alpha \quad (1)$$

Selon la loi de la gravitation newtonienne on a :

$$F_{PG} = \frac{mGM_{St}}{l^2} \quad (2)$$

Où m est la masse de l'objet de l'anneau de Saturne, prise pour le calcul ; et M_{St} est la masse de Saturne.

A partir de ces deux équations on obtient :

$$F = \frac{mGM_{St}}{l^2} \sin \alpha \quad (3)$$

Comme,

$$\sin \alpha = \frac{h}{l} \quad (4)$$

On aura donc :

$$F = \frac{mGM_{St}h}{l^3} \quad (5)$$

La longueur l et h sont déterminées par le théorème de Pythagore ;

$$l^2 = h^2 + d^2 \quad (6)$$

D'où

$$l = \sqrt{h^2 + d^2} \quad (7)$$

Et

$$h = \sqrt{l^2 - d^2} \quad (8)$$

Pour les calculs, considérons que le rayon de la planète Saturne, était égal à 210 rayon saturnien actuel (210 R_{S1}) . C'est-à-dire à un rayon supérieur au rayon externe de l'anneau de Phobé (voir tableau 1). Représentons cela par le schéma suivant :

Fig.13. Représentation de la planète Saturne à l'état gazeux, lorsque son rayon était égal à 210 rayons saturniens actuels (voir tableau 1 de cet article).

Sur ce schéma on a :

$P_D, P_C, P_B, P_A, P_F, P_G, P_{E1}, P_{E2}, P_{Pho1}$ et P_{Pho2} ,sont les points à étudier sur les éléments spatiaux externes, des anneaux de Saturne à leurs hauteurs initiales ,dans les champs x spatiaux $Z_D, Z_C, Z_B, Z_A, Z_F, Z_G, Z_E$ et Z_{Pho2} .

F_i, v_{vi}, j_i et h_i sont respectivement, la force de diminution de la hauteur de l'anneau, la vitesse de diminution de la hauteur de l'anneau, la direction de diminution de la hauteur de l'anneau, et la hauteur a partir du point considéré jusqu'au plan de l'équateur. Et l'indice i représente l'anneau considéré.

Au moyen des formules 5 et 8 de cet article, calculons les forces de F de diminution des hauteurs des anneaux de Saturne, aux points $P_D, P_C, P_B, P_A, P_F, P_G, P_{E1}, P_{E2}, P_{Pho1}$ et P_{Pho2} , à un rayon de $210 R_{St}$ (l dans les formules 5 et 8), en prenons la masse m de l'élément en chaque point égale à un kilogramme (c'est à dire les accélérations), le rayon R_{St} égal au rayon équatorial de Saturne, qui est de 60 268 km [19] ; et insérons les résultats obtenus dans le tableau suivant :

Point	Distance moyenne d (R_{St})	Distance moyenne d (m)	d^2 (m^2)	Hauteur h (m)	Force F (N)
P_D	1,173	$7,069.10^7$	$4,997.10^{15}$	$\sim 1,265.10^{10}$	$\sim 2,371.10^{-4}$
P_C	1,383	$8,335.10^7$	$6,947.10^{15}$	$\sim 1,265.10^{10}$	$\sim 2,371.10^{-4}$
P_B	1,739	$1,048.10^8$	$1,098.10^{16}$	$\sim 1,265.10^{10}$	$\sim 2,371.10^{-4}$
P_A	2,148	$1,294.10^8$	$1,674.10^{16}$	$\sim 1,265.10^{10}$	$\sim 2,371.10^{-4}$
P_F	2,326	$1,402.10^8$	$1,965.10^{16}$	$\sim 1,265.10^{10}$	$\sim 2,371.10^{-4}$
P_G	2,86	$1,723.10^8$	$2,969.10^{16}$	$\sim 1,265.10^{10}$	$\sim 2,371.10^{-4}$
P_{E1}	3	$1,808.10^8$	$3,269.10^{16}$	$\sim 1,265.10^{10}$	$\sim 2,371.10^{-4}$
P_{E2}	8	$4,821.10^8$	$2,324.10^{17}$	$1,264.10^{10}$	$2,369.10^{-4}$
P_{Pho1}	~ 100	$\sim 6,027.10^9$	$\sim 3,632.10^{19}$	$\sim 1,212.10^{10}$	$\sim 2,084.10^{-4}$
P_{Pho2}	~ 200	$\sim 1,205.10^{10}$	$\sim 1,452.10^{20}$	$\sim 0,385.10^{10}$	$\sim 0,721.10^{-4}$

Table.2. Forces (accélérations) de diminution des hauteurs des anneaux de Saturne aux points $P_D, P_C, P_B, P_A, P_F, P_G, P_{E1}, P_{E2}, P_{Pho1}$ et P_{Pho2} à un rayon de $210 R_{St}$

Dans ce tableau nous voyons que Les forces F calculées, sont pratiquement les mêmes pour les points $P_D, P_C, P_B, P_A, P_F, P_G, P_{E1}, P_{E2}$, alors les vitesses v_v de diminution des épaisseurs des anneaux de Saturne ,en ces points, sont pratiquement les mêmes . Mais pour l'anneau de Phoebé au point P_{Pho1} ,la force F_{Pho1} est d'environ 3 fois supérieure à F_{Pho2} qui est au point P_{Pho2} ; en conséquence la vitesse v_{Pho1} est beaucoup plus supérieure à la vitesse v_{Pho2} ,et dans ce cas, la diminution de la hauteur de l'anneau de phoebé ,dans l'endroit du point P_{Pho1} ,est plus petite que dans l'endroit du point P_{Pho2} ,lorsque le rayon de la planète Saturne à l'état gazeux ,était 210 fois supérieur au rayon actuel (R_{St}).

Au moyen des formules 5 et 7 de cet article, calculons les forces de diminution des hauteurs des anneaux principaux de Saturne , aux points P_D , P_C , P_B, P_A, P_F, P_G, P_{E1}, P_{E2} , , à des hauteurs h égales au rayon actuel de Saturne (R_{St}) , en prenons la masse m en chaque point égale à un kilogramme, et insérons les résultats obtenus, dans le tableau suivant :

Point	Distance moyenne d (R _{St})	Distance moyenne d (m)	d ² (m ²)	l ³ (m ³)	Force F (N)
P _D	1,173	7,069.10 ⁷	4,997.10 ¹⁵	0,801.10 ²⁴	2,852
P _C	1,383	8,335. 10 ⁷	6,947. 10 ¹⁵	1,088.10 ²⁴	2,101
P _B	1,739	1,048. 10 ⁸	1,098. 10 ¹⁶	1,766. 10 ²⁴	1,294
P _A	2,148	1,294. 10 ⁸	1,674. 10 ¹⁶	2,908. 10 ²⁴	0,786
P _F	2,326	1,402. 10 ⁸	1,965. 10 ¹⁶	3,552. 10 ²⁴	0,643
p _G	2,86	1,723. 10 ⁸	2,969. 10 ¹⁶	6,083.10 ²⁴	0,376
P _{E1}	3	1,808. 10 ⁸	3,269. 10 ¹⁶	6,922. 10 ²⁴	0,330
P _{E2}	8	4,821. 10 ⁸	2,324. 10 ¹⁷	114,7.10 ²⁴	0,020

Table.3. Forces de diminution des hauteurs des anneaux , aux points P_D , P_C, P_B, P_A, P_F, P_G, P_{E1} et P_{E2} à des hauteurs h égales au rayon actuel de Saturne (R_{St})

Dans ce tableau, nous voyons que les forces F calculées, sont décroissantes à partir du points P_D jusqu'au point P_{E2} ,lorsque le rayon de Saturne est égale à son rayon actuel ; alors les vitesses v_v de diminution des hauteurs des anneaux en ces points, sont décroissantes .C'est-à-dire, lorsque la diminution des hauteurs de ces anneaux , arrivent à des hauteurs égales au rayon actuel de la planète Saturne(R_{St}) ; plus que la distance entre l'anneau et la planète Saturne est grande, plus que la diminution des hauteurs des anneaux dans ces endroits, est moins rapide.

A partir des formules 5 et 7 de cet article, la force F de diminution des hauteurs des anneaux de Saturne peut s'écrire de la façon suivante :

$$F = \frac{mGM_{St}h}{(\sqrt{h^2 + d^2})^3} \quad (9)$$

A travers cette équation nous constatons que lorsque $d \gg h$ nous aurons :

$$F \approx \frac{mGM_{St}h}{d^3} \quad (10)$$

Et lorsque $h \gg d$ nous aurons :

$$F \approx \frac{mGM_{St}h}{h^3} \Rightarrow F \approx \frac{mGM_{St}}{h^2} \quad (11)$$

Par conséquent la variation de la force F de diminution de la hauteur d'un anneau de Saturne, en fonction de sa hauteur, présente un maximum qui se détermine bien sûr à l'aide de la dérivée nulle de cette fonction par rapport à h ; ainsi :

$$\frac{dF(h)}{dh} = 0 \quad (12)$$

Les valeurs des forces maximales de diminution des anneaux de la planète Saturne, et les hauteurs qui leur correspondent, sont déterminés par les logiciels de calcul, et insérées dans le tableau suivant :

Point	Distance moyenne d (R_{ST})	Distance moyenne d (m)	d^2 (m^2)	Force maximale F_{max} (N)	Hauteur h correspondante à F_{max} (m)
P_D	1,173	$7,069.10^7$	$4,997.10^{15}$	2,921	$4,998.10^7$
P_C	1,383	$8,335.10^7$	$6,947.10^{15}$	2,101	$5,893.10^7$
P_B	1,739	$1,048.10^8$	$1,098.10^{16}$	1,329	$7,409.10^7$
P_A	2,148	$1,294.10^8$	$1,674.10^{16}$	0,872	$9,149.10^7$
P_F	2,326	$1,402.10^8$	$1,965.10^{16}$	0,742	$9,912.10^7$
p_G	2,86	$1,723.10^8$	$2,969.10^{16}$	0,492	$1,218.10^8$
P_{E1}	3	$1,808.10^8$	$3,269.10^{16}$	0,446	$1,278.10^8$
P_{E2}	8	$4,821.10^8$	$2,324.10^{17}$	0,063	$3,41.10^8$
P_{Pho1}	~ 100	$\sim 6,027.10^9$	$\sim 3,632.10^{19}$	$\sim 4,019.10^{-4}$	$\sim 4,0.10^9$
P_{Pho2}	~ 200	$\sim 1,205.10^{10}$	$\sim 1,452.10^{20}$	$\sim 1,005.10^{-4}$	$\sim 8,5.10^9$

Table.4. Forces maximales de diminution des hauteurs des anneaux de la planète Saturne, et les hauteurs qui leur correspondent

Dans ce tableau, nous voyons que les forces maximales F_{max} , de diminution des hauteurs des anneaux de Saturne, qui sont calculées à l'aide des logiciels de calcul, sont décroissantes à partir du point P_D jusqu'au point P_{Pho2} ; alors, les vitesses v_v de diminution des hauteurs en ces points, sont en l'occurrence décroissantes ; par conséquent, plus que la distance entre l'anneau et la planète Saturne est grande, plus que la diminution des hauteurs des anneaux dans ces endroits est moins rapide.

Ces valeurs calculées des forces de diminution des hauteurs des anneaux de la planète Saturne, nous explique la variation croissante des épaisseurs actuelles de ces anneaux, avec l'augmentation de la distance séparant les anneaux et le centre de la planète Saturne.

Au moyen des équations 5 et 8 de cet, calculons les forces de diminution des épaisseurs des des anneaux actuels de la planète Saturne, pour une masse m égale à 1kg (accélérations), et portons les résultats trouvés dans le tableau suivant :

Point	Distance moyenne d (R _{ST})	Distance moyenne d (m)	d ² (m ²)	Hauteur h (m)	Force F (N)
P _C	1,383	8,335. 10 ⁷	6,947. 10 ¹⁵	2,5	1,6.10 ⁻⁷
P _B	1,739	1,048. 10 ⁸	1,098. 10 ¹⁶	1,5-2	(5 à 6,6).10 ⁻⁸
P _A	2,148	1,294. 10 ⁸	1,674. 10 ¹⁶	10-20	(1,7 à 3,5).10 ⁻⁷
p _G	2,86	1,723. 10 ⁸	2,969. 10 ¹⁶	5.10 ⁴	3,7.10 ⁻⁴
P _E	5,5	3,315. 10 ⁸	1,099. 10 ¹⁷	5.10 ⁶	5,2.10 ⁻³
P _{Pho}	~150	~9,040.10 ⁹	~8,172.10 ¹⁹	1,2.10 ⁹	6.10 ⁻⁵

Table.5. Forces de diminution des hauteurs des anneaux actuels de Saturne

Ces valeurs calculées des forces de diminution des hauteurs des anneaux actuels de la planète Saturne, nous montrent qu'il y'a jusqu'à présent un rétrécissement des épaisseurs des anneaux de Saturne, qui se poursuit avec une très faible vitesse v_v , qui peut être difficilement mesurable par les moyens disponibles d'aujourd'hui (date de publication de cet article).

Notons aussi que la vitesse v_v de diminution des épaisseurs des anneaux de Saturne, est légèrement influencée par des forces gravitationnelles d'attraction par l'anneau lui-même, et des forces gravitationnelles d'attraction par les autres anneaux. De même, il y'a aussi l'action des forces du champ x spatial [21].

Voici la représentation des anneaux principaux actuels, D, C, B, A F, G et E, de Saturne, en section de la vue de son profil, et en vue de dessus, qui est le résultat de l'étude présentée dans cet article :

Fig.14. Représentation des anneaux principaux actuels (D, C,B, A F, G et E) , de Saturne, en section de la vue de son profil, et en vue de dessus :

Et voici la représentation des anneaux actuels D, C, B, A F, G et E, de Saturne sur fond noir, en section de la vue de son profil, et en vue de dessus :

Fig.15. Représentation des anneaux principaux actuels (D, C,B, A F, G et E), de Saturne sur fond noir, en section de la vue de son profil, et en vue de dessus

Conclusion

Le mécanisme de la formation des anneaux de Saturne, par application de la découverte du champ x spatial, est devenu trop simple et logique. Ainsi, la planète Saturne à l'état gazeux, possédait un rayon supérieur à 200 fois son rayon actuel ; elle s'est contractée sous l'action de son énergie gravitationnelle, et avait libéré des éléments de glace d'eau de diverses dimensions, qui restaient dans les couches du champ x spatial principal de la planète autour de laquelle ils gravitaient. La diminution des hauteurs de ces anneaux, s'est poursuivie en parallèle avec la contraction du volume de Saturne, jusqu'à l'obtention des hauteurs (épaisseurs) actuels.

Références

- [1]. Centre national d'Etudes spatiales (CNES) ; la planète Saturne
<https://cnes.fr/dossiers/planete-saturne>
- [2]. Hamid Simon ; Découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en astrophysique ; page160 ; Amazon, USA, 2023
<https://www.amazon.fr/D%C3%A9couverte-champ-spatial-application-astrophysique/dp/B0C5PB6DYF>
- [3]. Expore ; NASA Science Editorial ; NASA's Cassini Data, Show Saturn's Rings Relativity News ; JAN 17 2019
<https://science.nasa.gov/missions/cassini/nasas-cassini-data-show-saturns-rings-relatively-new/#:~:text=NASA%20Science%20Editorial%20Team,But%20how%20long%20afterward?>
- [4]. Tsiganis, K., Gomes, R., Morbidelli, A., & Levison, H. F. (2005). Origin of the orbital architecture of the giant planets of the Solar System. *Nature*, 435(7041), 459-461.
- [5]. Lambrechts, M., & Johansen, A. (2012). Rapid growth of gas-giant cores by pebble accretion. *Astronomy & Astrophysics*, 544, A32.
- [6]. Walsh, K. J., Morbidelli, A., Raymond, S. N., O'Brien, D. P., & Mandell, A. M. (2011). A low mass for Mars from Jupiter's early gas-driven migration. *Nature*, 475(7355), 206-209.
- [7]. Levison, H. F., Morbidelli, A., Van Laerhoven, C., Gomes, R., & Tsiganis, K. (2008). Origin of the structure of the Kuiper belt during a dynamical instability in the orbits of Uranus and Neptune. *Icarus*, 196(1), 258-273.
- [8]. Morbidelli, A., Tsiganis, K., Batygin, K., Crida, A., & Gomes, R. (2012). Explaining why Neptune. *Icarus*, 196(1), 258-273.
- [9]. Izidoro, A., Morbidelli, A., Raymond, S. N., Hersant, F., & Pierens, A. (2015). Accretion of Uranus and Neptune from giant planetesimals. *Astronomy & Astrophysics*, 582, A99.
- [10]. Canup, R. M., & Ward, W. R. (2006). A common mass scaling for satellite systems of gaseous planets. *Nature*, 441(7095), 834-839.
- [11]. Janes, D. M., & Melosh, H. J. (1988). Composition and structure of the Uranian satellites: A function of distance from Uranus. *Journal of Geophysical Research*.
- [12]. Julien Bourdet ; Ciel & Univers ; un anneau géant découvert autour de Saturne ; 08/10/2009
<https://www.cieletespace.fr/article/un-anneau-geant-decouvert-autour-de-saturne>

- [13]. Explore ; NASA ; Lapétus
<https://science.nasa.gov/saturn/moons/iapetus/>
- [14]. JPL Solar System Dynamics. Planetary Satellite Mean Orbital Parameters. Jet Propulsion Laboratory / NASA.
- [15]. Guillot, T., & Gautier, D. (2014). GiantPlanets. Dans "Treatise on Geophysics", 2nd Edition, Vol. 10. Elsevier.
- [16]. Lindal, G. F., et al. (1985). The atmosphere of Saturn: an analysis of the Voyager radio occultation measurements. The Astronomical Journal, 90, 1136-1146
- [17]. The composition of Saturn's Rings ; Open access ; published 09 september 2024
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-024-01104-y>
- [18]. Hamid Simon. Explication des formes circulaires et elliptiques des orbites des astres, par application de la découverte du champ x spatial ; Article scientifique à structure IMRAD ; (page 7) ; zenodo ; publié le 20 avril 2026
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19664709>
- [19]. NASA ; SaturnFastSheet , ASTROSPACE AND ASRONOTICS
<https://aerospaceastro.com/saturn/saturn-fact-sh>
- [20]. Science et Avenir ; A la découverte de l'anneau de Phoebé, tout au bout de Saturne
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/a-la-decouverte-de-l-anneau-de-phoebe-tout-au-bout-de-saturne_34619
- [21]. Hamid Simon ; Histoire de la découverte du champ x spatial, et les propriétés de ce champ ; Article scientifique à structure IMRAD (page 19-21) ; zenodo ; publié le 10 avril 2026.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19490430>